

REDE
CoVida
Ciência, Informação
e Solidariedade

**INFORMAÇÃO SOBRE GÊNERO, RAÇA/ETNIA E POSIÇÃO
SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA DE COVID-19
NO BRASIL**

Julho/2020

NOTA TÉCNICA: 07/2020

INFORMAÇÃO SOBRE GÊNERO, RAÇA/ETNIA E POSIÇÃO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	2
I. PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA PANDEMIA NO BRASIL	3
II. DIVULGAÇÃO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE A COVID-19 NO BRASIL	8
INFORMAÇÕES NACIONAIS	8
DOCUMENTOS DE DIVULGAÇÃO DOS ESTADOS	10
III. CRISE SANITÁRIA E CRISE POLÍTICA: IMPACTOS NA DIVULGAÇÃO DOS DADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE	15
IV. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	17
REFERÊNCIAS	23

APRESENTAÇÃO

A emergência do novo coronavírus e sua rápida expansão pelo mundo motivaram a Organização Mundial de Saúde (OMS) a decretar, em 30 de janeiro de 2020, uma *Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional*, e, no dia 11 de março de 2020, *uma pandemia*².

Denominada de COVID-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2 tem impactado o mundo, instalando uma crise sanitária sem precedentes neste século. A situação torna-se ainda mais dramática diante da inexistência de uma vacina e/ou de terapêuticas eficazes. Nesse sentido, os esforços dos países têm se dirigido à adoção de medidas consagradas de saúde pública que incluem o isolamento de casos, a quarentena de contatos e o distanciamento social, objetivando reduzir a velocidade da transmissão da infecção e impedir o colapso dos sistemas de saúde³.

Em todo o mundo, as análises epidemiológicas sobre o curso da pandemia têm se mostrado imprescindíveis para o seu controle. Historicamente, as diferenças sociais são, frequentemente, naturalizadas e as estatísticas, muitas vezes, não são sequer desagregadas por sexo e/ou raça/cor, o que tende a se reproduzir nas circunstâncias atuais⁴⁻⁵.

No Brasil, um país marcado por profundas desigualdades socioeconômicas, raciais e de gênero, o adoecimento e a morte por COVID-19 não se distribuem uniformemente na população. Os primeiros casos registrados foram de pessoas de camadas sociais mais altas, que haviam retornado de viagens internacionais a trabalho ou a passeio. Outra forma de entrada da COVID-19 no país foi pela participação de indivíduos de famílias ricas em eventos sociais com pessoas que haviam retornado de viagens recentes, provavelmente infectadas com o SARS-CoV-2, havendo a contaminação não apenas dos demais convidados, mas também dos que trabalhavam no evento, os quais levaram o vírus para suas famílias e cidades de origem⁶. Desse modo, a transmissão do SARS-CoV-2 atravessou classes sociais,

e sua expansão foi marcada por gênero e raça, ao reproduzir as desigualdades no mundo do trabalho, tanto público como privado.

A exemplo do que ocorreu em países europeus e asiáticos, o controle da pandemia de COVID-19, no Brasil, somente poderá ocorrer com uma vigilância epidemiológica estruturada em todas as esferas do SUS (Sistema Único de Saúde), apoiando a tomada de decisão dos órgãos competentes e o monitoramento da pandemia por gestores, profissionais de saúde, pesquisadores/as e sociedade civil. Ademais, é imprescindível considerar a configuração desigual que a pandemia tem assumido no país, a partir de informações sobre grupos vulneráveis, produzidas e divulgadas em tempo ágil, oportuno, regular e de modo transparente.

O acesso à informação qualificada é um direito dos cidadãos brasileiros, amparado pela Constituição Federal e, no caso da saúde, por legislação específica, a exemplo da Lei 8080/90⁵. As informações divulgadas, tanto no que se refere à forma quanto ao conteúdo, são de responsabilidade das instituições. Essas são estratégicas e devem assegurar formas e conteúdos apropriados de modo a permitir à população uma compreensão adequada sobre a epidemia, sobre a percepção acerca de seus riscos, favorecendo a adesão às medidas adotadas de enfrentamento⁷.

Este documento analisa as formas como os dados sobre a Covid-19 vêm sendo produzidos e, especialmente, divulgados pelos estados, Distrito Federal e pelo Ministério da Saúde (MS), examinando o grau de desagregação das informações oficiais, segundo características sociodemográficas (sexo, raça/etnia, idade, ocupação e escolaridade). Além dos esforços do corpo técnico das instituições, os desafios da pandemia e os conflitos políticos que caracterizam seu controle no país têm ocasionado frequentes mudanças na forma como os dados são divulgados e, portanto, os resultados encontrados podem sofrer alterações após a conclusão da presente Nota Técnica.

O documento elabora recomendações aos gestores de saúde para aprimoramento do processo de produção e divulgação de informações para orientar a tomada de decisões.

I. PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA PANDEMIA NO BRASIL

Desde 2005, o SUS investe no aprimoramento das respostas às emergências por síndromes respiratórias, dispondo de planos, protocolos, procedimentos e guias para identificação, monitoramento e ações de prevenção e controle das emergências em saúde pública. Contudo, tradicionalmente, as diferenças sociais são naturalizadas ou não contempladas, o que tem motivado críticas e recomendações⁸⁻¹⁰.

Ao declarar a infecção humana pelo SARS-CoV-2 como Emergência de Saúde Pública (ESPII), o Regulamento Sanitário Internacional determina que sua ocorrência deva ser de notificação imediata pelos órgãos nacionais competentes. Nesse sentido, em 22 de janeiro de 2020, o MS ativou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo SARS-CoV-2, conforme previsto no Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública do MS (<http://bit.ly/planoderespostaemergencia>).

Na ausência de um sistema de informação para COVID19, o MS recomendou que todos os casos que se enquadrassem na definição de SARS-CoV-2 fossem notificados em até 24 horas pelos estados, Distrito Federal e municípios, através dos seguintes meios de comunicação: email (E-notifica/notifica@saude.gov.br), telefone (local ou nacional) e por preenchimento da ficha de notificação FormSUS-cap 2019-nCoV (<http://bit.ly/2019-ncov>). Essa última tornou-se o principal instrumento para caracterizar e descrever os casos no âmbito nacional. Em geral, as informações se referiam à identificação do profissional que registrou a notificação, data e horário do registro, total de casos confirmados até o dia anterior e até a data atual (total que o estado deveria divulgar à imprensa), total de óbitos confirmados até o dia anterior e até a data atual (total que o estado deveria divulgar à imprensa), total de casos internados (SRAG por COVID19).

Com o aumento crescente de acessos ao FormSUS-cap, a gestão dos dados tornou-se insuficiente nesse sistema. Diante disso, o DATASUS desenvolveu uma plataforma de gestão e visualização de dados *on-line*, de modo que cada nível de

gestão do sistema (unidade de saúde, município, estado) pudesse gerenciar os dados de sua área de abrangência e o MS pudesse visualizar e garantir que os números fossem os mesmos e tivessem integridade e segurança entre a informação do notificador e da vigilância (acesso à informação pelo <https://bit.ly/paineldiacorona> no dia 09/06/2020).

A transição para esse novo sistema de notificação de casos foi iniciada a partir de 27/03, constituindo-se de três fases: a) Fase 1: desabilitada a notificação de casos no RedCap e instituída a notificação para E-SUS VE, com incentivo ao autocadastro dos usuários. Embora a Ficha de Notificação tenha sido simplificada, havia a necessidade da incorporação de dados antigos do RedCap para o novo sistema; b) Fase 2: Possibilidade de importação e exportação dos dados em formato CSV; c) Fase 3: Integração do E-SUS VE com outros sistemas, inclusive a Rede Nacional de Dados para Saúde, com cruzamento de resultados no GAL e de laboratórios privados que passariam a integrar essa rede.

Atualmente, a orientação do Ministério da Saúde é que os casos de Síndrome Gripal (SG), casos leves, e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), hospitalizado ou óbito, sejam notificados por quaisquer profissionais e instituições de saúde do setor público ou privado, em todo o território nacional (acesso ao link <https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao> no dia 09/06/2020).

Os sistemas utilizados para notificação de casos de SG e SRAG hospitalizados são o Sistema e-SUS VE e o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). Óbitos suspeitos, independentemente de internação, devem ser notificados no SIVEP-Gripe. Os registros sobre as requisições e resultados dos exames dos casos suspeitos e confirmados de COVID19 são realizados no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

A figura 1 apresenta, de maneira esquemática, o fluxo de notificação de casos suspeitos de COVID-19, tanto na atenção primária, como na especializada.

FIGURA 1
Fluxo de notificação COVID-19

Fonte: Ministério da Saúde, Governo Federal

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200429_N_158817054399fluxodenotificacaocovid19_2350435781724030115.pdf

Quanto aos dados que devem ser obtidos nas fichas de notificação, o formulário do e-SUS VE (Anexo 1) contempla informações sobre sexo, idade, raça/cor, naturalidade, se é profissional de saúde ou de segurança, quais os sintomas, se apresenta condições mórbidas prévias, incluindo gestação de alto risco. Já o formulário de registro individual, para casos de SRAG hospitalizados (Anexo 2), além dessas informações, incorpora campos relativos à etnia, à escolaridade, à ocupação, à gestação, se for o caso, bem como à idade gestacional; inclui dados residenciais, clínicos, epidemiológicos, clínicos e laboratoriais, relativos ao atendimento e àqueles sobre a conclusão do caso. Assim sendo, as fichas preveem a produção de informações relevantes sobre marcadores sociais de gênero, raça e posição social, os quais, potencialmente, permitem a análise da ocorrência de COVID-19 na sua heterogeneidade.

Todavia, o preenchimento incompleto dessas informações, com grande variação de qualidade entre os estados e as regiões do país, tem dificultado a investigação de diferenças de padrões epidemiológicos em áreas geográficas e seus determinantes sociais. Além disso, as mudanças constantes no processo, instrumento e fluxo da notificação dos casos de COVID-19 também dificultam o processamento e análise dos dados para gerar informações ágeis, necessárias ao monitoramento da epidemia pelas vigilâncias epidemiológicas dos Estados e Municípios.

Outro aspecto relevante diz respeito à dificuldade de integração das bases de dados de síndrome gripal, SRAG e GAL, o que não tem permitido uma avaliação da ocorrência real da COVID-19 e outras doenças respiratórias agudas, além de haver um atraso na identificação dos casos confirmados devido à demora na obtenção dos resultados dos exames laboratoriais. Por outro lado, o grande volume de casos notificados diariamente provoca instabilidade no sistema e, como consequência, o *download* diário das bases para o monitoramento da pandemia pelos Estados e Municípios pode sofrer descontinuidade. Sendo o Ministério da Saúde o principal detentor e centralizador das informações, desvirtua-se o objetivo principal do sistema de informação, que é assegurar a disponibilidade de informações em todos os níveis de gestão, de modo eficiente e oportuno.

II. DIVULGAÇÃO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE A COVID-19 NO BRASIL

Com o objetivo de analisar o modo como as informações sobre a COVID-19 têm sido apresentadas pelas autoridades sanitárias brasileiras, com especial ênfase nos marcadores sociais, no dia 30 de junho de 2020, foram consultados os boletins epidemiológicos, painéis e outros materiais de divulgação apresentados pelas secretarias estaduais de Saúde do país, do Distrito Federal e pelo MS.

Os materiais consultados mostram que, desde o início da pandemia, o MS e as secretarias estaduais têm produzido documentos e informativos com diferentes graus de complexidade, dirigidos à sociedade, aos gestores, aos profissionais de saúde, aos pesquisadores e aos demais interessados, sobre a COVID-19 em nosso país.

INFORMAÇÕES NACIONAIS

O Ministério da Saúde divulga diariamente, desde fevereiro de 2020, dados epidemiológicos para monitoramento da COVID-19, que podem atualmente ser obtidos por meio do painel Coronavírus (<https://covid.saude.gov.br/>) e pelos boletins epidemiológicos. O painel apresenta dados sobre casos e óbitos, incidência e mortalidade (segundo região, estado, município, data e semana epidemiológica de notificação), em geral, em formato de gráficos. Além disso, há informações sobre hospitalizações por SRAG, segundo etiologia (por unidade federativa), semana epidemiológica de início dos sintomas, faixa etária e sexo. Há, ainda, a opção de acesso a uma ferramenta interativa (painel interativo), a partir da qual é possível obter dados sobre novos casos e óbitos registrados por dia de notificação, segundo região, unidade federativa, município e região metropolitana. O painel também permite acesso a bases individualizadas (CSV).

Os boletins epidemiológicos (BE) contêm informações e análises sobre a pandemia no Brasil e no mundo, com destaque para a evolução de casos e óbitos no país. Os

documentos abarcam um conjunto amplo de temas¹, além de orientações para as ações da Vigilância Epidemiológica. Até o momento, foram apresentados vinte BE, sendo o último, publicado no dia 01 de julho, relativo à semana epidemiológica número 26. Este BE apresenta o perfil de casos e óbitos, indicadores de incidência e mortalidade, além da distribuição espacial dos eventos segundo as regiões do país, estados e municípios. Há também informações sobre hospitalizações e mortes por SRAG no Brasil, desagregados por sexo, raça/cor e faixa etária; e sobre os óbitos de SRAG por COVID-19, segundo comorbidade ou fator de risco e data de ocorrência.

Na figura 2, são apresentadas informações sobre as datas de publicação dos Boletins Epidemiológicos, assim como indicados eventos importantes na gestão federal, como a saída de dois ministros, e que impactam as ações do MS, inclusive no que se refere à divulgação de informações epidemiológicas sobre a pandemia. Entre os meses de fevereiro e junho, o MS alterou a periodicidade dos boletins. Chama a atenção a ausência de BE para as semanas epidemiológicas 22 e 23, interrompendo, por mais de quinze dias, a divulgação de dados sobre a pandemia neste meio, no mesmo período em que o MS tentou restringir o acesso a informações no painel, situação que se normalizou em função de decisão judicial e de grande pressão de diversas instituições brasileiras, tal como será abordado na seção III desta nota.

¹ A exemplo de conceitos, definições, análises, estratégias, legislação, informações sobre testes, sistemas de informação, biossegurança laboratorial, planos de ação, resultado de pesquisas, dentre outros.

FIGURA 2
Divulgação de informações sobre a pandemia da COVID-19 e eventos relevantes na evolução da crise sanitária no Brasil

DOCUMENTOS DE DIVULGAÇÃO DOS ESTADOS

Todos os estados e o Distrito Federal publicam regularmente registros com dados sobre a COVID-19 e, na quase totalidade, com periodicidade diária. Os documentos são apresentados sob diferentes formas: a maioria deles publica painéis de monitoramento¹⁶, outros dispõem de boletins⁵, informes epidemiológicos³ e dados epidemiológicos¹. Em cinco deles, a divulgação é realizada por mais de um meio. Neste sentido, é possível encontrar informações diferentes ou mesmo complementares, a depender do meio consultado.

Geralmente, dados sucintos sobre a epidemia (número de casos confirmados, recuperados, descartados e óbitos) são apresentados nos portais do governo ou secretarias de saúde. Embora nem todos os documentos sejam de fácil acesso, a

utilização da palavra-chave *Coronavírus*, nestes sites, indica o caminho por meio do qual podem ser visualizados boletins ou painéis com dados detalhados.

Com o desenrolar da epidemia, cresceu não só a transparência na divulgação de dados na maioria dos sites estaduais, mas também o maior detalhamento dos documentos. Esse aprimoramento, com novas informações sendo agregadas, permite o melhor acompanhamento da situação nesse nível da gestão. Assim como ocorre em relação ao MS, somente metade das unidades da federação disponibiliza bases de dados, em CSV, o que possibilita outros tipos de análise da epidemia por parte dos gestores locais, pesquisadores e demais interessados.

Importante destacar que não há padronização na apresentação dos dados, com grande heterogeneidade na forma como as informações são divulgadas. Apesar da existência de campos sobre caracterização sociodemográfica de casos e de óbitos nos formulários de notificação, nem todas as unidades da federação apresentam os eventos notificados desagregados por essas características, de modo a identificar subgrupos populacionais mais vulneráveis e atingidos pela epidemia. Em geral, os dados são apresentados de maneira descritiva e não há menção à qualidade da informação, em especial à sua completude.

A Figura 3 sumariza a presença, ou indisponibilidade, de informações desagregadas nos documentos consultados, a partir de variáveis sociodemográficas selecionadas e disponíveis nos formulários de coleta de dados, o que será comentado em detalhes, na sequência.

FIGURA 3
Disponibilidade de dados sobre a pandemia da COVID-19 nos painéis e boletins epidemiológicos das secretarias estaduais de saúde

■ Dados disponíveis
■ Dados não disponíveis

Estados por região	Casos desagregados por:				Óbitos desagregados por:				Hospitalizações desagregadas por:			
	sexo	idade	raça/cor	comorbidade	sexo	idade	raça/cor	comorbidade	sexo	idade	raça/cor	comorbidade
Norte												
Acre	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Amapá	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Amazonas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pará	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rondônia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Roraima	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tocantins	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nordeste												
Alagoas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bahia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ceará	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maranhão	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paraíba	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pernambuco	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Piauí	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rio Grande do Norte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sergipe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Centro-Oeste												
Distrito Federal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Goiás	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mato Grosso	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mato Grosso do Sul	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sudeste												
Espírito Santo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Minas Gerais	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rio de Janeiro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
São Paulo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sul												
Paraná	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Santa Catarina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rio Grande do Sul	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*Atualizado em 30 de Junho de 2020

Casos de COVID-19

Quase todas as unidades da federação apresentam registros de casos da doença desagregados por sexo e faixa etária; nove Estados divulgam os casos segundo comorbidades; e outros cinco publicam uma lista dos principais sintomas ou comorbidades associadas aos casos de Covid-19.

Quanto ao tipo de ocupação, seis estados (Acre, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Goiás) e o Distrito Federal publicam informações, geralmente limitadas aos registros da infecção pelo coronavírus entre profissionais de saúde, quer seja o número total, ou por subcategorias profissionais e, em menor frequência, comparados a outras ocupações, sobretudo da segurança pública. Apenas o Ceará divulga dados sobre casos da COVID-19 entre profissionais de saúde, discriminados segundo sexo, faixa etária, categoria profissional e município. Um estado (Tocantins) apresenta dados sobre afastamento de profissionais segundo motivo e outro (Rondônia) sobre profissionais das forças de segurança.

Nenhum estado divulga dados desagregados por escolaridade, ainda que, eventualmente, essas informações constem, assim como outras características, em resumos de novos casos, sob a forma de listagens. Apenas sete estados (Amazonas, Acre, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) divulgam casos segundo raça/cor. Ainda que existam povos indígenas em todas as unidades federadas, somente o Amazonas apresenta informações sobre a pandemia entre estes grupos populacionais, com dados desagregados segundo sexo, faixa etária, etnia e município de residência.

Óbitos por COVID-19

Quanto aos óbitos por Covid-19, os documentos consultados apresentam, em sua maioria, desagregação segundo sexo. Além disso, todos os estados divulgam óbitos discriminados por faixa etária, à exceção de Tocantins e Rio de Janeiro. Oito estados não divulgam mortes segundo comorbidades (Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Três

estados (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte) e o Distrito Federal publicam registros de óbitos entre profissionais de saúde. Somente o Ceará desagrega essas informações segundo sexo, faixa etária, categoria profissional e município. Entretanto, informações sobre ocupação, podem estar presentes em listagem dos óbitos, como mencionado, para a apresentação de casos. Apenas o Paraná publica a proporção de mortes segundo escolaridade. Somente nove estados informam os óbitos segundo raça/cor (Amazonas, Amapá, Acre, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná).

Outras informações sobre casos e óbitos por COVID-19

A maioria dos estados apresenta tabelas ou mapas com distribuição espacial da doença, segundo regiões administrativas, macrorregiões de saúde, municípios, capitais, grandes cidades e bairros, ou local de residência e/ou ocorrência de casos e óbitos. Há dados sobre municípios ou bairros com o maior número de casos e municípios com crescimento de casos nas 24 horas ou 5 dias anteriores. A maior parte dos estados apresenta taxas de incidência, letalidade e mortalidade segundo território. Mapas com dados sobre estratégias preventivas adotadas, como barreiras sanitárias, mobilidade comunitária, distanciamento social também são divulgados.

Por fim, informações sobre óbitos e casos são, por vezes, apresentadas segundo data e método de confirmação, data de divulgação, data de início dos sintomas ou semana epidemiológica. Óbitos também são divulgados segundo a data de ocorrência.

Hospitalização e testagem para COVID-19

A maioria dos estados divulga informações sobre internações hospitalares segundo tipo de unidade, rede pública ou privada, entidade mantenedora e se a hospitalização ocorreu em UTI (com e sem uso de ventilação mecânica). Apenas três estados (Amazonas, Acre e Ceará) e o Distrito Federal divulgam internações com discriminação segundo sexo e faixa etária, e o Rio de Janeiro com esta última

característica. Amazonas e Acre são os únicos que apresentam dados de internações por raça/cor e, com o Ceará, também por comorbidade.

Indicadores como taxa de ocupação (segundo leitos clínicos, intermediários, UTI) são publicados pela metade dos estados e podem ser discriminados por município, unidades de saúde ou serviços de referência para atendimento à COVID. Outros indicadores, como tempo médio de permanência e razão leitos/município, são menos disponíveis. Dados específicos de Síndromes Gripais são divulgados por apenas dois estados e sete deles apresentam internações por SRAG segundo agente etiológico e exclusivos de Covid-19.

Informações sobre testagem são apresentadas pela maioria dos estados, indicando o quantitativo de amostras realizadas na rede pública e privada, por local de testagem, tipo de teste utilizado (RT-PCR; teste rápido, teste sorológico) e município, além da proporção de testes negativos. Como mencionado, Pernambuco apresenta informações sobre testes entre profissionais de saúde.

III. CRISE SANITÁRIA E CRISE POLÍTICA: IMPACTOS NA DIVULGAÇÃO DOS DADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Apesar da disponibilidade de uma grande quantidade de informações e de fluxos consolidados por décadas de trabalho técnico em todo o SUS, o Brasil tem enfrentado dificuldades de ordem política para o monitoramento e o controle da pandemia de COVID-19, as quais se traduzem em limites de acesso aos dados produzidos.

Desde a emergência da crise sanitária provocada pela Covid-19, o país assiste a uma crescente crise política protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem, sistematicamente, minimizado a gravidade da pandemia^{b2}, posicionando-se contrário às medidas de distanciamento social e insistido na adoção de tratamentos cuja eficácia não é cientificamente comprovada¹¹. Além disso, o presidente tem se envolvido em embates políticos diretos com governadores e

² No dia 07 de julho, o presidente anunciou ter testado positivo para o coronavírus.

prefeitos; com o poder legislativo e o judiciário; e com os meios de comunicação tradicionais.

O presidente e sua equipe têm promovido um discurso de falsa oposição entre a crise econômica e a crise sanitária. Medidas de mitigação dos efeitos das crises, como o acesso à renda emergencial por populações vulneráveis e a créditos por pequenas e médias empresas, têm encontrado entraves na implementação pelo governo federal¹².

O efeito sinérgico da crise sanitária e política é ilustrado pela saída de dois ministros da saúde desde o início da pandemia¹³⁻¹⁴. Atualmente, o país encontra-se há aproximadamente dois meses sob a liderança de um ministro da saúde interino, general das forças armadas, e sem qualquer experiência prévia na área de saúde. Além disso, como mencionado anteriormente, o MS modificou a forma de divulgação das informações sobre a evolução da pandemia no Brasil, inclusive com a supressão do *Painel Coronavírus* - um dos principais canais oficiais de divulgação de dados do governo federal.

No dia 20 de maio, um dia após o país atingir a marca de mil mortes diárias pela primeira vez, o MS modificou o *layout* do painel para realçar o número de pessoas recuperadas, em detrimento dos casos confirmados e óbitos pela doença. Dois dias antes, já havia realizado semelhantes alterações no padrão de divulgação dos dados epidemiológicos nas suas redes sociais, incluindo o *Instagram*, mudanças essas com potencial de favorecer percepções equivocadas sobre a situação da epidemia no país, minimizando a gravidade da situação e levando à flexibilização das medidas individuais de proteção⁷. O governo federal também passou, em fins de maio, a restringir as realizações de entrevistas coletivas, antes diariamente concedidas, e, no início de junho, alterou os horários de divulgação dos números oficiais da pandemia, que passaram a ser liberados após o término do principal noticiário do país^{5, 7, 15}.

Em 05 de junho de 2020, o painel foi mais uma vez editado. A maioria das informações foi suprimida, dentre as quais: casos e óbitos acumulados, taxas de letalidade e mortalidade e dados desagregados por variáveis sociodemográficas.

Restaram apenas os números novos de casos, óbitos e pacientes recuperados nas últimas 24 horas. Esse *apagão de dados*, como ficou conhecido, foi repudiado publicamente por inúmeras instituições sociais, políticas e científicas importantes, incluindo o Congresso Nacional, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)³ e os principais meios de comunicação do país.

Como resposta imediata, o CONASS⁴ organizou uma plataforma de compilação dos dados, ao mesmo tempo em que foi criado um Consórcio dos Veículos de Imprensa, incluindo G1, O Globo, Extra, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL¹⁶, com o intuito de coletar e divulgar dados sobre casos e óbitos - novos e acumulados - junto aos 26 estados e ao Distrito Federal. Em 8 de junho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Ministério da Saúde retomasse a divulgação dos dados cumulativos em até 48h¹⁷. Diante da determinação do STF, o MS voltou, então, a divulgar as informações e os indicadores anteriormente apresentados, com suas possibilidades e limites.

Os eventos descritos evidenciam tentativas do governo federal de restringir o acesso às informações sobre a pandemia, ou mesmo de omiti-las. Como consequência, observa-se crescente descrédito da sociedade civil, imprensa, gestores, profissionais de saúde e comunidade científica sobre as análises oficiais e a capacidade do poder público, em especial do governo federal, de gerenciar a atual crise sanitária. O impacto disso sobre a disponibilidade de informações e o conteúdo divulgado em nível federal precisa ser mais bem estudado, mas, de todo modo, suscita uma permanente atenção e luta para assegurar a divulgação de informações que permitam minimizar os efeitos já desastrosos da pandemia no país.

³ <https://www.abrasco.org.br/site/noticias/posicionamentos-oficiais-abrasco/nota-tecnica-apagao-de-dados-no-enfrentamento-a-pandemia-de-covid-19/49219/>

⁴ <http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/>

IV. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O Brasil realizou importantes avanços na vigilância epidemiológica e o Ministério da Saúde, nos últimos vinte anos, empreendeu esforços significativos na investigação de surtos e situações de emergência de saúde pública que acometeram o país. No que se refere à Covid-19, apesar das iniciativas para o aprimoramento dos sistemas de informação, como resultado dos esforços e da capacidade técnica dos profissionais que atuam na VE, especialmente nos Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), há dificuldades no manejo dos sistemas de informação que precisam ser superadas, em todos os níveis de gestão.

A qualidade da informação, atualmente produzida, necessita de aprimoramento e, a despeito da existência de campos relativos a marcadores sociais nos formulários de coleta de dados, isso não implica, necessariamente, seu preenchimento adequado. A ausência de informações sobre raça/cor e etnia contrasta com a configuração racial da sociedade brasileira, com maioria de população parda e preta e com a multiplicidade de povos indígenas em todo o território nacional. E, mesmo nas situações em que a maioria dos documentos consultados informa dados desagregados, por exemplo, segundo sexo, isso não implica uma análise com enfoque sobre desigualdades de gênero, restringindo-se a uma apresentação descritiva dos eventos entre mulheres e homens. Dessa forma, a publicação de informações de modo heterogêneo, sem inteira desagregação dos dados segundo marcadores sociais, dificulta a análise das desigualdades sociais e seus efeitos na pandemia, que embasa a adoção de medidas prioritárias e específicas para os grupos mais atingidos e vulneráveis.

Por fim, no que se refere à transparência e democratização dos dados, as tentativas de restrição adotadas pelo Ministério da Saúde na divulgação das informações sobre a pandemia e os entraves políticos anteriormente referidos têm tornado a veiculação de dados e análises oficiais instável, irregular, pouco transparente e de relativa confiabilidade. Em decorrência, a falta e/ou a baixa qualidade de informações inviabilizam a avaliação do impacto das estratégias de

controle na redução de casos e a prevenção de mortes evitáveis, em especial levando em consideração a vulnerabilidade de grupos e localidades ou regiões.

Nesse sentido, recomenda-se:

- tornar obrigatório o campo referente ao quesito raça/cor no sistema informatizado de notificação da COVID-19, de modo a cumprir a determinação da portaria 344/2017 do Ministério da Saúde¹⁸ que dispõe sobre o preenchimento desse quesito nos formulários dos sistemas de informação em saúde;
- aprimorar os sistemas de informação para a Covid-19 (E-SUS, SIVEP-Gripe/SRAG, GAL), a fim de que os dados sejam disponibilizados de forma integrada, ágil, oportuna, regular e de modo transparente, nos três níveis do SUS;
- garantir aos gestores estaduais e municipais acesso e uso regular dos dados provenientes dos sistemas de informação, de modo a possibilitar o monitoramento da pandemia pelas vigilâncias epidemiológicas, assim como análises epidemiológicas específicas que expressem as diferentes tendências;
- assegurar divulgação sistemática e regular de dados sobre a ocorrência (casos, óbitos, hospitalizações e testagem) da Covid-19, desagregados por bairros, municípios, estados e regiões;
- desagregar as informações sobre casos, óbitos, hospitalizações, testagem, por sexo, raça/etnia, faixa etária, escolaridade, comorbidades, ocupação, *status* sobre gravidez, permitindo análises à luz de determinantes sociais de saúde, identificação de subgrupos vulneráveis e adoção de medidas específicas e adequadas;
- disponibilizar informações, nas três esferas do governo, sobre testagem, incluindo capacidade, população-alvo (como por exemplo, sintomáticos respiratórios, pessoas internadas com SRAG, contatos de casos, etc.), testagem em populações vulneráveis (profissionais de saúde e de outras ocupações essenciais, idosos, gestantes, comorbidades), tipo do teste usado (PCR ou sorológico) e resultado por tipo de teste;

- divulgar informações claras e de fácil compreensão sobre a pandemia, em diferentes canais de comunicação, de modo a atingir toda a sociedade brasileira;
- assegurar que informações sobre a pandemia obedeam aos princípios e às diretrizes do SUS e que sejam articuladas e monitoradas pelos três níveis de governo (federal, estadual, municipal), assim como pelas instâncias de controle social; e que estejam em conformidade com a legislação nacional que versa sobre a democratização e divulgação das informações.

Elaboração

Ana Paula dos Reis, Emanuelle Góes, Estela M. L. Aquino, Flávia B. Pilecco, Greice Menezes, Luciana Leite, Luisa Maria Diele-Viegas, Maira Lima, Maria Yury Ichihara (em ordem alfabética).

Colaboração: “Grupo de síntese: Estratégias de controle e os efeitos das iniciativas de contingência” e “Epidemiologia e Informação” da Rede CoVida.

Revisão ortográfica e gramatical: Carolina Antônia Silva Trindade; Fatima Aparecida de Souza; Lívia Borges Souza Magalhães; Noemi Pereira de Santana; Raquel Nery; Sandra Carneiro de Oliveira

Anexo 1 - Formulário do e-SUS VE

		Nº	
MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 – COVID-19 (B34.2)			
<p>Definição de caso: indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza. Em crianças: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.</p>			
UF:	Município de Notificação:		
IDENTIFICAÇÃO	Tem CPF? (Marcar X) <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Estrangeiro: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	É profissional de saúde? (Marcar X) <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	CBO: _____		CPF: _____
	CNS: _____		
	Nome Completo: _____		
	Nome Completo da Mãe: _____		
	Data de nascimento: _____		País de origem: _____
	Sexo: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		Passaporte: _____
	CEP: _____		
	UF:	Município de Residência:	
	Logradouro: _____		Número: _____
Complemento: _____		Bairro: _____	
Telefone Celular: _____		Telefone do contato: _____	
Data da Notificação: _____			
Sintomas: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Dor de Garganta <input type="checkbox"/> Dispneia <input type="checkbox"/> Febre <input type="checkbox"/> Tosse <input type="checkbox"/> Outros		Data do início dos sintomas: _____	
Condições: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Doenças respiratórias crônicas descompensadas <input type="checkbox"/> Doenças cardíacas crônicas <input type="checkbox"/> Diabetes <input type="checkbox"/> Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) <input type="checkbox"/> Imunossupressão <input type="checkbox"/> Gestante de alto risco <input type="checkbox"/> Portador de doenças cromossômicas ou estado de fragilidade imunológica			
Estado do Teste: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Solicitado <input type="checkbox"/> Coletado <input type="checkbox"/> Concluído	Data da Coleta do Teste: _____	Tipo de Teste: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Teste rápido – anticorpo <input type="checkbox"/> Teste rápido – antígeno <input type="checkbox"/> RT - PCR	Resultado do teste: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Positivo
Classificação final: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Confirmação laboratorial <input type="checkbox"/> Confirmação clínico epidemiológico <input type="checkbox"/> Descartado	Evolução do caso: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Ignorado <input type="checkbox"/> Óbito <input type="checkbox"/> Cura <input type="checkbox"/> Internado <input type="checkbox"/> Internado em UTI <input type="checkbox"/> Em tratamento domiciliar		
Data de encerramento: _____			
Informações complementares e observações			
Observações Adicionais			

Anexo 2 - Formulário de registro individual para casos de SRAG hospitalizados

Nº _____

SIVEP Gripe
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA GRIPE
12/03/2020

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL - CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADO

CASO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG-HOSPITALIZADO):
Indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou saturação de O₂ < 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG independente de internação.

1	Data do preenchimento da ficha de notificação:	2	Data de 1 ^{as} sintomas da SRAG:
3	UF: _____	4	Município: _____
		Código (IBGE): _____	
5		Unidade de Saúde: _____	
		Código (CNES): _____	
6 CPF do cidadão: _____			
7 Nome: _____			
9		8 Sexo: <input type="checkbox"/> 1- Masc. 2- fem. 9- Ign	
Data de nascimento: _____		10 (ou) Idade: _____	
		1-Dia 2-Mês 3-Ano _____	
12 Raça/Cor: <input type="checkbox"/> 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9-Ignorado		11 Gestante: <input type="checkbox"/>	
13 Se indígena, qual etnia? _____		1-1 ^o Trimestre 2-2 ^o Trimestre 3-3 ^o Trimestre	
14 Escolaridade: <input type="checkbox"/> 0-Sem escolaridade/Analfabeto 1-Fundamental 1 ^o ciclo (1 ^a a 5 ^a série) 2-Fundamental 2 ^o ciclo (6 ^a a 9 ^a série)		4-Idade Gestacional Ignorada 5-Não	
		6-Não se aplica 9-Ignorado	
15 Nome da mãe: _____			
16 CEP: _____			
17 UF: _____		18 Município: _____	
		Código (IBGE): _____	
19 Bairro: _____		20 Logradouro (Rua, Avenida, etc.): _____	
		21 Nº: _____	
22 Complemento (apto, casa, etc...): _____		23 (DDD) Telefone: _____	
24 Zona: <input type="checkbox"/> 1-Urbana 2-Rural 3-Periurbana 9-Ignorado		25 País: (se residente fora do Brasil) _____	
26 Paciente tem histórico de viagem internacional até 14 dias antes do início dos sintomas? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ign			
27 Se sim: Qual país? _____		28 Em qual local? _____	
29 Data da viagem: _____		30 Data do retorno: _____	
31 É caso proveniente de surto de SG que evoluiu para SRAG? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado			
32 Trata-se de caso nosocomial (infecção adquirida no hospital)? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado			
33 Paciente trabalha ou tem contato direto com aves ou suínos? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado			
34 Sinais e Sintomas: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado			
<input type="checkbox"/> Febre <input type="checkbox"/> Tosse <input type="checkbox"/> Dor de Garganta <input type="checkbox"/> Dispneia <input type="checkbox"/> Desconforto Respiratório			
<input type="checkbox"/> Saturação O ₂ < 95% <input type="checkbox"/> Diarreia <input type="checkbox"/> Vômito <input type="checkbox"/> Outros _____			
35 Possui fatores de risco/comorbidades? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado			
Se sim, qual(is)? (Marcar X)			
<input type="checkbox"/> Puérpera (até 45 dias do parto)		<input type="checkbox"/> Doença Cardiovascular Crônica	
<input type="checkbox"/> Síndrome de Down		<input type="checkbox"/> Doença Hepática Crônica	
<input type="checkbox"/> Diabetes mellitus		<input type="checkbox"/> Doença Neurológica Crônica	
<input type="checkbox"/> Imunodeficiência/Imunodepressão		<input type="checkbox"/> Doença Renal Crônica	
<input type="checkbox"/> Outros _____		<input type="checkbox"/> Doença Hematológica Crônica	
		<input type="checkbox"/> Asma	
		<input type="checkbox"/> Outra Pneumopatia Crônica	
		<input type="checkbox"/> Obesidade, IMC _____	
36 Recebeu vacina contra Gripe na última campanha?		37 Data da vacinação: _____	
<input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado			
Se < 6 meses: a mãe recebeu a vacina? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado		Se sim, data: _____	
a mãe amamenta a criança? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado			
Se >= 6 meses e <= 8 anos:			
Data da dose única 1/1: _____ (dose única para crianças vacinadas em campanhas de anos anteriores)			
Data da 1 ^a dose: _____ (1 ^a dose para crianças vacinadas pela primeira vez)			
Data da 2 ^a dose: _____ (2 ^a dose para crianças vacinadas pela primeira vez)			

SRAG hospitalizados (cont.)

Dados de Atendimento	38	Usou antiviral para gripe? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	39	Qual antiviral? <input type="checkbox"/> 1-Oseltamivir 2-Zanamivir 3-Outro, especifique: _____	40	Data início do tratamento ____ ____ ____
	41	Houve internação? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	42	Data da internação por SRAG: ____ ____ ____	43	UF de internação: ____
	44	Município de internação: _____	Código (IBGE): ____ ____ ____ ____			
	45	Unidade de Saúde de internação: _____	Código (CNES): ____ ____ ____ ____			
	46	Internado em UTI? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	47	Data da entrada na UTI: ____ ____ ____	48	Data da saída da UTI: ____ ____ ____
	49	Uso de suporte ventilatório: <input type="checkbox"/> 1-Sim, invasivo 2-Sim, não invasivo 3-Não 9-Ignorado	50	Raio X de Tórax: <input type="checkbox"/> 1-Normal 2-Infiltrado intersticial 3-Consolidação 4-Misto 5-Outro: _____ 6-Não realizado 9-Ignorado	51	Data do Raio X: ____ ____ ____
	52	Coletou amostra? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	53	Data da coleta: ____ ____ ____	54	Tipo de amostra: <input type="checkbox"/> 1-Secreção de Naso-orofaringe 2-Lavado Braco-alveolar 3-Tecido post-mortem 4-Outra, qual? _____ 9-Ignorado
Dados Laboratoriais	55	Nº Requisição do GAL: _____				
	56	Resultado da IF/outro método que não seja Biologia Molecular: <input type="checkbox"/> 1-Positivo 2-Negativo 3-Inconclusivo 4-Não realizado 5-Aguardando resultado 9-Ignorado	57	Data do resultado da IF/outro método que não seja Biologia Molecular: ____ ____ ____		
	58	Agente Etiológico – IF/outro método que não seja Biologia Molecular: Positivo para Influenza? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Se sim, qual influenza? <input type="checkbox"/> 1-Influenza A 2-Influenza B Positivo para outros vírus? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Se outros vírus respiratórios qual(is)? (marcar X) <input type="checkbox"/> Vírus Sincicial Respiratório <input type="checkbox"/> Parainfluenza 1 <input type="checkbox"/> Parainfluenza 2 <input type="checkbox"/> Parainfluenza 3 <input type="checkbox"/> Adenovírus <input type="checkbox"/> Outro vírus respiratório, especifique: _____				
	59	Laboratório que realizou IF/outro método que não seja Biologia Molecular: _____	Código (CNES): ____ ____ ____ ____			
	60	Resultado da RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: <input type="checkbox"/> 1-Detectável 2-Não Detectável 3-Inconclusivo 4-Não realizado 5-Aguardando resultado 9-Ignorado	61	Data do resultado RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: ____ ____ ____		
	62	Agente Etiológico – RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: Positivo para Influenza? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Se sim, qual influenza? <input type="checkbox"/> 1-Influenza A 2-Influenza B Influenza A, qual subtipo? <input type="checkbox"/> 1-Influenza A/H1N1 pdm09 2-Influenza A/H3N2 3-Influenza A não subtipado 4-Influenza A não subtipável 5-Inconclusivo 6-Outro, especifique: _____ Influenza B, qual linhagem? <input type="checkbox"/> 1-Victoria 2-Yamagata 3-Não realizado 4-Inconclusivo 5-Outro, especifique: _____ Positivo para outros vírus? <input type="checkbox"/> 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Se outros vírus respiratórios, qual(is)? (marcar X) <input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 <input type="checkbox"/> Vírus Sincicial Respiratório <input type="checkbox"/> Parainfluenza 1 <input type="checkbox"/> Parainfluenza 2 <input type="checkbox"/> Parainfluenza 3 <input type="checkbox"/> Parainfluenza 4 <input type="checkbox"/> Adenovírus <input type="checkbox"/> Metapneumovírus <input type="checkbox"/> Bocavírus <input type="checkbox"/> Rinovírus <input type="checkbox"/> Outro vírus respiratório, especifique: _____				
63	Laboratório que realizou RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: _____		Código (CNES): ____ ____ ____ ____			
Conclusão	64	Classificação final do caso: <input type="checkbox"/> 1-SRAG por influenza 2-SRAG por outro vírus respiratório 3-SRAG por outro agente etiológico, qual _____ 4-SRAG não especificado			65	Critério de Encerramento: <input type="checkbox"/> 1-Laboratorial 2-Vínculo Epidemiológico 3-Clinico
	66	Evolução do Caso: <input type="checkbox"/> 1-Cura 2-Óbito 9-Ignorado	67	Data da alta ou óbito: ____ ____ ____	68	Data do Encerramento: ____ ____ ____
69 OBSERVAÇÕES:						
70 Profissional de Saúde Responsável: _____				71 Registro Conselho/Matrícula: ____ ____ ____ ____		

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Director-General's statement on IHR Emergency Committee on novel coronavirus (2019-nCoV). 2020 [cited 2020 May 15]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADlx9xBI-vY5Xv4Pauq4aWENcy0Vda3jNGjIqVIYvCrmvxu9RafoBuX760aApDcEALw_wcB.
2. World Health Organization. Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. 020 [cited 2020 May 15]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---20-july-2020>.
3. Aquino EM, Silveira IH, Pescarini JM, Aquino R, Souza-Filho JAd. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. *Ciênc. saúde coletiva* [Internet]. 2020 [cited 2020 Jun 10];.25(supl.1): 2423-2446. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020006702423&lng=en&nrm=iso.
4. Aquino EM. Gênero e ciência no Brasil: contribuições para pensar a ação política na busca da equidade. In: Heilborn M, Aquino E, Barbosa R, BASTOS FI, BERQUÓ E, ROHDEN F, editors. *Sexualidade, reprodução e saúde*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; 2009. p. 57-72.
5. Ramos DO, Ramos NO. Direito à saúde e acesso aos dados no contexto da pandemia de COVID-19. 2020 [cited 2020 Jul 10]. Available from: <http://www.isc.ufba.br/wp-content/uploads/2020/06/Direito-%C3%A0-sa%C3%BAde-e-acesso-aos-dados-no-contexto-da-pandemia-de-COVID-19.pdf>.
6. Trindade E. Os circuitos dos ricos e famosos que disseminaram coronavírus no Brasil. *Folha de São Paulo*. 2020 Mar 29;Sect. Coronavirus.
7. Cruz DN, Rossi TRA, Paim MC, Barros SG. A comunicação de casos e óbitos de COVID-19 e as mudanças no Ministério da Saúde. 2020 [cited 2020 Jul 10]. Available from: <http://www.isc.ufba.br/a-comunicacao-de-casos-e-obitos-de-covid-19-e-as-mudancas-no-ministerio-da-saude/>
8. Escrivão Jr Á, Goldbaum M. Informações para o monitoramento das desigualdades sociais e sanitárias. *RAP* [Internet]. 2003 Mar [cited 2020 Jun 20].;37(2):355-78. Available from: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/6491/5075>.
9. Araújo EM, Costa MdCN, Noronha CV, Hogan VK, Vines AI, Araújo TM. Desigualdades em saúde e raça/cor da pele: revisão da literatura do Brasil e dos Estados Unidos (1996-2005).. *Saúde Coletiva* [Internet]. 2010 [cited 2020 May 30];7(40):116-121. Available from: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84215105005>.
10. Aquino EM. Gênero e saúde: perfil e tendências da produção científica no Brasil. *Rev. Saúde Pública* [Internet]. 2006 [cited 2020 May 28]; 40 (n.spe):121-132. Available from: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102006000400017&script=sci_abstract&tlng=pt.
11. The Lancet. COVID-19 in Brazil: "So what?". *Lancet* [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 10];395(10235):1461. Available from: [https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(20\)31095-3.pdf](https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31095-3.pdf)

12. Bolsonaro sanciona com vetos lei que amplia auxílio emergencial. UOL [Internet]; 2020 May 20 [cited 2020 Jun 23]. Available from: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/15/auxilio-emergencial-ampliacao.htm>.
13. Brasil. Decreto do Presidente da República. Dispõe sobre a exoneração de Luiz Henrique Mandetta e nomeação de Nelson Luiz Sperle Teich para o cargo de Ministro da Saúde. Diário Oficial da União: seção 2 - extra, DF, 199º da Independência e 132º da República, n 73-A, p. 16 abr 2020.
14. Brasil. Decreto do Presidente da República. Dispõe sobre a exoneração de Nelson Luiz Sperle Teich para o cargo de Ministro de Estado da Saúde.. Brasília: Diário Oficial da União: seção 2 - extra, DF, 199º da Independência e 132º da República, n 92-C, p. 1, 16 maio 2020.
15. Dyer O. Covid-19: Bolsonaro under fire as Brazil hides figures. BMJ [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 05];369:m2296 Available from: <https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2296>.
16. G1, O Globo , Extra, Estadão, Folha de São Paulo, UOL. Veículos de comunicação formam parceria para dar transparência a dados de Covid-19: Grupo Globo; 2020 [cited 2020 Jun 30]. Available from: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml>.
17. Brasil. Ministério da Saúde deve restabelecer divulgação integral de dados sobre Covid-19. Notícias STF [Internet]. 2020 [cited 2020 Jun 20]. Available from: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445071>.
18. Brasil. Portaria n 344/2017. Dispõe sobre o preenchimento do quesito raça/cor nos formulários dos sistemas de informação em saúde. Brasília: Diário Oficial da União: seção 1, DF, 199º da Independência e 132º da República, n 24, p. 62, 02 fev. 2017.